

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Khimberly Jean P. Cabalbag, MEd

Instructor 1

Pangasinan State University - Infanta Campus

Pangasinan, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.21206656

Wikang Buhay

Wika mo, wika ko, wika nating lahat
Tinataglay ang wikang pagkakakilanlan
Kahit saan tutungo taglay parin ang pagka Pilipino
Wikang atin, ating tangkilikin

Wikang banyaga maaaring gamitin
Ngunit wikang atin ay huwag kakalimutan
Dahil dito tayo nakikilala
At dito tayo nirerespeto ng mga karatig bansa

Ipagmalaki ang Wikang Filipino
Huwag ikaila na ikaw ay Pilipino
Gamitin at tangkilikin
Upang ang wika nati'y huwag makalimutan

Huwag nating hayaan na mawala ang ating Wika
Bagkus ating ipagmalaki at gamitin
Sapagkat dito natin naipapakita ang tunay na Pilipino
Ating ipagbunyi at pakamahalin ang ating Wikang buhay.